

YETARLI KATTA TOQ SONNI TUB BO`LISHINING YETARLILIK ALOMATLARI

Akbarov Davlatali Egitaliyevich¹, Farhodjonov Alisher Foziljon o`g`li²

^{1,2}Qo`qon davlat pedagoika instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15333402>

Annotatsiya. Ushbu ishda natural sonlarni bir qancha tub sonlarga bo`linish belgilari, formulalar bo`yicha aniqlangan tub sonlar va yeterlicha katta toq sonni tub ekanligini aniqlashning ayrim usullari yoritilgan.

Kalit so`zlar: toq son, tub son, murakkab son, o`zaro tub sonlar, eng katta umumiy bo`luvchi, murakkab sonni tub ko`paytuvchilarga ajratish, bo`luvchi, bo`linuvchi, Eratosfen g`alviri, Ferma usuli.

Аннотация. В данной работе освящены признаки делимости натуральных чисел на простых чисел, простые числа, определяемые по формулы и некоторые методы определения простоты слишком больших нечетных чисел.

Ключевые слова: нечетное число, простое число, сложное число, взаимно простые числа, наибольшее общий делитель, разложение на простые делители сложных чисел, делитель, делимое, решето Эратосфена, метод Ферма.

Annotation. This work discusses certain methods for determining whether a sufficiently large odd number is a prime number, based on formulas for divisibility of natural numbers by several prime numbers.

Key words: odd number, prime number, composite number, relatively prime numbers (coprime numbers), greatest common divisor (GCD), prime factorization of a composite number, divisor, dividend, Sieve of Eratosthenes, Fermat's method.

Kirish.

Ma'lumki, tub sonlar boluvchisi faqat bir va shu sonning o`zidan iborat bo`lgan natural sonlar bo`lib, bu sonlarni aniqlash, ularni natural sonlar qatorida qanday joylashganligi, ularni aniqlashni biror qonuniyati bormi kabi ko`plab masalalar qadimdan matematiklarni qiziqtirib kelgan. Bundan tashqari, tub sonlardan foydalanib, matematikaning boshqa sohalarda ham turli nazariyalar va tatbiqlar paydo bo`lgan[1,2,4,5]. Masalan, bunga misol qilib p-adik metrika va p-adik analizlarni keltirish mumkin[8,9], bu yerda p-tub son. Tub sonlarga doir masalalar ichida qoyilishi jihatdan sodda, yechilish usuli aniq, ammo usul murakkab bo`lgan masalalar mavjud. Shunday masalalardan biri yetarlicha katta toq sonni tub son ekanini aniqlash masalasidir. Bu masalani yechish uchun uncha katta bo`lmagan toq sonlarni tubligini aniqlash usullaridan foydalanish nazariy jihatdan mumkin, lekin natijaga erishih uzoq vaqtni talab qiladi. Natijaga erishishning murakkabligi, uzoq vaqt talab qilishi boshqa amaliy masalalar uchun muhim ahamiyatga ega bo`ladi. Masalan, kriptologiya sohasida ma'lumotlarni shifrlashda yetarlicha katta tub sonlardan foydalanish, shifrlangan ma'lumotni deshifrlash jarayonida murakkablikni keltirib chiqaradi[1,2,4,5]. Yuqoridagi aytilganlardan kelib chiqib, ushbu maqolada berilgan toq sonni tub ekanini aniqlashda samara beradigan tub sonlarga bo`linish belgilari, formulalar

bo'yicha aniqlangan tub sonlar va yeterlicha katta toq sonni tub ekanligini aniqlashning ayrim usullari haqida to'htalamiz.

Material va metodlar.

Yuqorida aytganimizdek, tub sonlar 1 va o'zidan boshqa bo'luvchilarga ega bo'lmagan, 1 dan katta natural sonlardir. Ular quyidagi sonlardir: 2, 3, 5, 7,...va hokazo. 1 dan katta har qanday natural son yagona usulda tub sonlar ko'paytmasiga yoyiladi. Tub sonlarning cheksiz ko'p ekanligini birinchi marta Yevklid isbotlagan.

Tub sonlar jadvalini tuzishning eng oddiy va eng qadimgi usullaridan biri Eratosfen usulidir. Masalan, biror n toq songacha bo'lgan barcha tub sonlarni aniqlash uchun 1 dan n gacha natural sonlar ketma-ket yozib olinadi va undagi murakkab sonlar quyidagi usulda o'chirib chiqiladi: 1 tub ham emas murakkab ham emas, shuning uchun uni hisobga olmaymiz. Birinchi tub son 2, u o'chirilmaydi va undan keyingi har bir ikkinchi natural son o'chiriladi. Ikkinchi o'chirilmagan son 3, u tub son, o'chirilmaydi. 3 dan keying har bir uchinchi natural son o'chiriladi. Bu jarayon keying o'chirishni amalga oshirib bo'lmaguncha davom etadi. Masalan, 1 dan 50 gacha tub sonlarni aniqlashda to'rtinchi o'chirishdan keyin, beshinchi o'chirishni amalga oshirib bo'lmaydi. Ko'rinib turibdiki, bu usul sodda va uncha katta bo'lmagan n natural sonlar uchun qisqa vaqtda natijaga erishish mumkin. Ammo, n yetarlicha katta toq son bo'lganda natijaga erishish juda ko'p vaqt talab qiladi. Hattoki, bu usulni algoritmlashtirib, dastur tuzib zamonaviy kompyuterdan foydalanganda ham samara bermasligi mumkin.

Endi berilgan n toq natural sonni tub ekanligini aniqlashda \sqrt{n} gacha bo'lgan barcha tub sonlarga bo'linmasligini tekshirib chiqish usulini ko'raylik. Masalan, 43 sonini tub ekanligini aniqlash uchun uni $\sqrt{43}$ dan kichik bo'lgan barcha 2, 3, 5 tub sonlarga bo'linmasligini tekshirib chiqish yetarlidir. Agar n yetarlicha katta bo'lsa, aytilgan usulni qo'llash uchun \sqrt{n} gacha barcha tub sonlarni bilish va n ni bu tub sonlarga bo'linmasligini tekshirish kerak bo'ladi. Bu usulda ham n yetarlicha katta toq son bo'lganda natijaga erishish uchun juda ko'p vaqt talab qiladigan murakkablik bor. Agar \sqrt{n} gacha barcha tub sonlarni bilsak, o'sha tub sonlarga bo'linish belgisini bilish natijaga nisbatan tezroq erishishga yordam berishi mumkin.

Olingan natijalar va muhokama.

Berilgan natural sonni 11 gacha bo'lgan tub sonlarga bo'linish alomatlarini elementar matematikaga doir adabiyotlardan topish mumkin. Ammo, 11 dan katta tub sonlarga bo'linish alomatlarini har doim ham topib bo'lmaydi. Shuning uchun quyida 13 dan 61 gacha bo'lgan tub sonlarga bo'linish alomatlarini keltiramiz.

1) Berilgan sonning oxirgi raqamini 4ga ko'paytirib, oxirgi raqamni o'chirishdan qolgan songa qo'shish natijasida hosil bo'lgan son 13 ga bo'linsa, berilgan son ham 13ga bo'linadi.

M: $\underbrace{195}$ -berilgan son.

$$19+5 \times 4=39.$$

39 soni 13 ga bo'linadi, demak 195 ham 13ga bo'linadi.

$$195:13=15.$$

Agar berilgan son juda katta bo'lsa yuqorida keltirilgan usul qo'llanilsa, oxirgi raqami o'chirishdan qolgan songa oxirgi raqamini 4ga ko'paytirib qo'shishdan hosil bo'lgan son ham katta bo'ladi. Shuning uchun bu usulni keyingi hosil bo'lgan songa qo'llaymiz, so'ngra yana keyingi hosil bo'lgan songa qo'llaymiz va hokazo, jarayonni 13 ga bo'lish oson bo'ladigan son hosil bo'lguncha davriy ravishda qaytaraveramiz.

Misol. 1607502-berilgan son bo'lsin.

$$160750+2\times 4=160758,$$

$$16075+8\times 4=16107,$$

$$1610+7\times 4=1638,$$

$$163+8\times 4=195,$$

$$19+5\times 4=39.$$

2) Berilgan sonning oxirgi raqamini 5ga ko'paytirib, oxirgi raqamni o'chirishdan qolgan sondan ayirish natijasida hosil bo'lgan son 0 yoki 17 ga bo'linsa berilgan son ham 17 ga bo'linadi.

M: 425-berilgan son.

$$42-5\times 5=17.$$

Demak, 425soni 17ga bo'linadi.

$$425:17=25.$$

3) Berilgan sonning oxirgi raqamini 2ga ko'paytirib, oxirgi raqamni o'chirishdan qolgan songa qo'shish natijasida hosil bo'lgan son 19 ga bo'linsa, berilgan son ham 19 ga bo'linadi.

M: 228- berilgan son.

$$22+2\times 8=38.$$

38 soni 19 ga bo'linadi. Demak, 228 ham 19 ga bo'linadi.

$$228:19=12.$$

4) Berilgan sonning oxirgi raqamini 7ga ko'paytirib, oxirgi raqamni o'chirishdan qolgan songa qo'shish natijasida hosil bo'lgan son 23 ga bo'linsa berilgan son ham 23 ga bo'linadi.

5) Berilgan sonning oxirgi raqamini 3ga ko'paytirib, oxirgi raqamni o'chirishdan qolgan songa qo'shish natijasida hosil bo'lgan son 29 ga bo'linsa, berilgan son ham 29 ga bo'linadi.

29 dan katta tub sonlarga bo'linish alomatlarini ham 13, 17, 19, 23 sonlariga bo'linish alomatlariga o'xshash yo'l bilan amalga oshiriladi. Faqat oxirgi raqamiga ko'paytiriladigan sonlar va ularni qo'shish yoki ayirilishi o'zgaradi. Quyida keyingi tub sonlar uchun oxirgi raqamga ko'paytiriladigan sonlar va oxirgi raqamni o'chirishdan qolgan songa qo'shish yoki ayirish bo'lishligi keltirilgan.

6) 31 uchun: 3ga ko'paytirib, oxirgi raqamni o'chirishdan qolgan songa qo'shamiz.

7) 37 uchun: 11ga ko'paytirib, oxirgi raqamni o'chirishdan qolgan sondan ayiramiz.

8) 41 uchun: 4ga ko'paytirib, oxirgi raqamni o'chirishdan qolgan sondan ayiramiz.

9) 43 uchun: 13ga ko'paytirib, oxirgi raqamni o'chirishdan qolgan songa qo'shamiz.

10) 47 uchun: 14ga ko'paytirib, oxirgi raqamni o'chirishdan qolgan sondan ayiramiz.

11) 53 uchun: 16ga ko'paytirib, oxirgi raqamni o'chirishdan qolgan songa qo'shamiz

12) 59 uchun: 6 ga ko'paytirib, oxirgi raqamni o'chirishdan qolgan songa qo'shamiz.

13) 61 uchun: 6ga ko'paytirib, oxirgi raqamni o'chirishdan qolgan sondan ayiramiz.

Misollar:1) $59\times 85=5015$ sonini 59 ga bo'linishini bilamiz. Endi uni bo'linish belgisi orqali tekshiramiz.

$$501+5\times 6=531.$$

$53+1\times 6=59$. Demak, 5015 soni 59 ga bo'linadi.

2) 79608 ni 31 ga bo'linishini isbotlang.

$$7960-8\times 3=7936.$$

$$793-6\times 3=775.$$

$$77-5\times 3=62.$$

$$6-2 \times 3=0.$$

Demak, isbot bo'ldi.

Ammo, berilgan sonni tub yoki tub emasligini aniqlashning yuqoridagi usuli berilgan son juda katta bo'lganda, avvalo uning kvadrat ildizigacha bo'lgan tub sonlarni aniqlash, so'ngra shu tub sonlarga bo'linishini tekshirib chiqish natijasida murakkablashib, bajariladigan amallar soni ko'payib ketadi. Demak, bu usul berilgan son juda katta bo'lganda ratsional bo'lmay qoladi, shuning uchun boshqa usullarni topish lozim bo'ladi.

Qadim zamondan buyon matematik olimlar tub sonlarning umumiy formulasini topish ustida bosh qotirib kelmoqdalar. Bunday formulalardan juda ko'p taklif qilingan bo'lsada, ularning hech biri ning hamma qiymatlari uchun o'rinli bo'lmagan yoki ma'lum bir oraliqdagi barcha tub sonlarni aniqlamagan. Quyida bunday formulalarning ayrimlarini keltiramiz [3]

1) $4943+600708n$ ifoda $n=0,1,2,\dots,12$ bo'lganda tub son bo'ladi.

2) $429983158710+k$ ifoda $k=11,13,17,19, 23, 37, 41, 43, 47, 53, 59$ bo'lganda tub son bo'ladi.

3) n^2+n+17 ko'phad $n=0,1,2,3,\dots,16$ bo'lganda tub son, $n=17$ da esa murakkab son bo'ladi.

4) $2n^2+29$ ko'phad $n=0,1,2,3,\dots,28$ bo'lganda tub son, $n=29$ da esa murakkab son bo'ladi.

5) n^2-n+41 ko'phad $n=0,1,2,3,\dots,40$ bo'lganda tub son, $n=41$ da murakkab son bo'ladi. Bu formula bilan hosil qilinadigan 2348 ta sonning yarmi tub son ekanligi ko'rsatilgan.

6) n^2-n+a ifoda $a=3,5,11,17$ bo'lganda va barcha $0 < n < a-2$ larda tub son bo'ladi.

7) $n^2-79n+1601$ ifoda $n=0,1,2,\dots,79$ bo'lganda tub son bo'ladi.

8) $8n^2-326n+2659$ ifoda $n=0,1,2,\dots,39$ bo'lganda ketma-ket tub sonlarni beradi.

9) $36n^2-810n+2753$ ko'phad $n=0,1,2,\dots,44$ bo'lganda tub son bo'ladi.

10) $\frac{2n+1}{3}$ formulada n ga 31 gacha toq tub sonlar qo'yilsa ifodanig qiymati tub son bo'ladi.

11) $(a-n)^2+n+1$ formula $n=0,1,2,\dots,a-1$ bo'lib, $a=2,4,10,16,40$ bo'lgandagina tub son bo'ladi.

12) $p_1=3$ bo'lib, $p_{n+1} = 2^{p_n} - 1$ shakldagi sonlar doim tub bo'ladi degan gipoteza ham mavjuddir.

13) $f(x) = x^2 - x + 41$ Eyler uchhadi deyiladi. Bu uchhad tub sonlarni beruvchi uchhadlarning generatoridir, undan foydalanib, tub sonlarni beradigan yana bir nechta uchhadlarni hosil qilish mumkin.

Misollar:

1. $f(2x - 40) = g(x) = (2x - 40)^2 - (2x - 40) + 41 = 4x^2 - 160x + 1600 - 2x + 40 + 41 = 4x^2 - 162x + 1681$ uchhad $1 \leq x \leq 40$ lar uchun $f(x)$ dan hosil qilinadigan o'sha tub sonlarni beradi. (Tekshirub ko'ring).

2. $h(x) = f(3x - 81) = 9x^2 - 489x + 6683$ uchhad ham $1 \leq x \leq 40$ lar uchun 40 ta tub sonni beradi. Lekin $f(x)$ va $h(x)$ lar faqat 27 ta umumiy tub songa ega.

3. $l(x) = f(3x - 38) = 9x^2 - 231x + 1523$ uchhad ham $0 \leq x \leq 39$ bo'lganda 40 ta har xil tub sonni beradi. Bular V. A. Golubev topgan kvadrat uchhadlaridir.

4. $f(4x) = 16x^2 - 4x + 41$ uchhad $0 \leq x \leq 40$ lar uchun faqat 31 ta tub sonni beradi.

5. $4(x^2 - x + 41)$ uchhad $x = (2n + 1)/2$ bo'lganda $0 \leq n \leq 19$ lar uchun,

$9(x^2 - x + 41)$ uchhad $x = (3n + 1)/3$ bo'lganda $0 \leq n \leq 12$ lar uchun,
 $16(9x^2 - 3x + 41)$ uchhad $x = (2n + 1)/2$ bo'lganda $6 \leq n \leq 19$ lar uchun,
 $16(x^2 - x + 41)$ uchhad $x = (2n + 1)/4$ bo'lganda, $5 \leq n \leq 20$ lar uchun, tub sonlarni beradi.

6. $9x^2 - 231x + 1523$ uchhad ketma-ket 40 ta tub sonni berishi, $8x^2 - 326x + 2659$ uchhad esa $x = 0$ dan $x = 39$ gacha natural sonlar uchun ketma-ket 40 ta tub sonni berishi ko'rsatilgan.

7. $f(x) = x^2 - 79x + 1601$ esa $x = 0, 1, 2, \dots, 79$ bo'lganda tub sonlarni, $x = 80$ da murakkab son $80^2 - 79 \cdot 80 + 1601 = 41^2$ ni beradi. Bu ko'phadlarning hammasini Eyler ko'rsatgan. Shu bilan birga Eyler $f(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_n$ ko'phad x ning hamma natural qiymatlari uchun har doim tub son bo'la olmasligini isbot qilgan.

Yetarlicha katta toq sonni ifodalash uchun $n \pm 1$ yoki $2^n \pm 1$ kabi ifodalar ishlatiladi chunki $n!$ va 2^n lar n ni oshib borishi bilan tez kattalashadi va ma'lum bir n dan keyin juda katta ko'p xonali sonlarni ifodalay boshlaydi. Shuning uchun yetarlicha katta toq sonni tub ekanligini aniqlashda shunday ko'rinishlarda ifodalanadigan sonlarni tub ekanligini aniqlashga urinishlar ko'p bo'lgan. Masalan, fransuz matematigi Mersen ham $M_n = 2^n - 1$ ko'rinishdagi sonlarni qaysi birlar tub ekani bilan shug'illangan va bu ko'rinishdagi sonlar Mersen sonlari deb ataladi. Tub Mersen sonlarini aniqlashda Donald Jellis, Lyuk, Lemer, Slobodskiy, Frenk Koul, Golubev, Ukler va boshqa tadqiqotchilar ham shug'ullangan[3]. 2018 yil Merson soni ko'rinishda bo'lgan $2^{77232917} - 1$ sonni tub ekanligi aniqlangan. Bu son 23249425 xonalidir[6].

$F_n = 2^{2^n} + 1$ formula bilan ifodalanadigan sonlar Ferma sonlari deyiladi. Ferma bunday ko'rinishda ifodalanadigan barcha sonlarni albatta tub bo'lishini to'liq ishonch bilan aytgan[3,7]

Xulosa.

Ko'rinib turibdiki, sonlarning tub yoki tub emasligini aniqlash muhim masalalardan hisoblanadi. Chunki bu masala bilan qadimdan va shu kungacha shug'ullanib kelinmoqda. Amaliy masalalarga tatbiqlari esa tadqiqotlarni yanada davom ettirish lozimligini ko'rsatadi. Yetarlicha katta toq sonni tub ekanligini aniqlash uchun yaratilgan usullarni yanada takomillashtirish vazifalarini qo'yadi. Buday usullarning yanada soddaroq, qulayroq ratsional usulini topish hozirda yechimi yo'q muammolardan biri sifatida turibdi deb hisoblash mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Алферов А.П., Зубов А.Ю., Кузьмин А.С., Черемушкин А.В. Основы криптографии: Учебное пособие, 2-е изд. – М.: Гелиос АРВ, 2002. – с. 480.
2. Шнайер Б. Прикладная криптография. Протоколы, алгоритмы, исходные тексты на языке Си. – М.: ТРИУМФ, 2003. – с. 816.
3. Ягудаев Б.Й. Ажойиб сонлар оламида. – Т.: —Ўқитувчи||, 1973. – 232 бет.
4. Акбаров Д.Е. Ахборот хавфсизлигини таъминлашнинг криптографик усуллари ва уларнинг қўлланилиши. – Т.: —Ўзбекистон маркаси||, 2009. – 434 бет.
5. Акбаров Д.Е., Мухтаров Ф.М, Сиддиков А.А. Криптотахлил масалаларига тизимли ёндашув асослари ва уларни ечиш усуллари. – Т.: —Фарғона, 2014. – 142 бет.
6. Zapparov Z. Tub sonlarni aniqlashning ayrim usullari. //Fan, ta'lim va amaliyot integratsiyasi. -2022, Vol.3 No.3. B.274-278.

7. Салиева С.М. Туб сонларни аниқлашда Ферма усули. //Science and Innovation. -2022, Vol.1, Ussue 6. В.396-398.
8. Коблиц Н. p-адические числа, -адический анализ и дзета функции. – М: Мир. 1982. 190 с.
9. Акбаров У.Й., Арслонова Н. Метрик фазолар. – Т.: Nodirabegim, 2020. - 48 б.